

SHAXS TARBIYASIDA OTA ONALARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING SPORT BILAN UYG'UNLIGI

¹Latipova Nigora Isakovna, ²To'xtasinova Feruza

¹Farg'ona davlat universiteti Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o'qituvchisi

²Farg'ona davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510669>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxs tarbiyasida zamonaviy texnologiyalar va sportning o'zaro uyg'unligi tahlil qilingan. Bugungi raqamli rivojlanish davrida sport sohasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yoshlarning jismoniy faolligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda ularni intizomli, iroda va mehnatga sodiq shaxs sifatida tarbiyalashda muhim omil ekani yoritib berilgan. Maqolada virtual reallik, mobil ilovalar, onlayn mashg'ulotlar kabi texnologik vositalarning sportga qo'shgan ijobiy hissasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: shaxs tarbiyasi, zamonaviy texnologiyalar, sport, sog'lom turmush tarzi, virtual reallik, mobil ilovalar, raqamli nazorat, yoshlarda qiziqish.

Abstract. This article analyzes the compatibility of modern technologies and sports in personality education. In today's era of digital development, the use of modern technologies in the field of Sports has been highlighted as an important factor in increasing the physical activity of young people, the formation of a healthy lifestyle and their upbringing as a disciplined, willful and committed to work. The article talks about the positive contribution of technological tools such as virtual reality, mobile applications, online training to sports.

Keywords: personality education, modern technologies, Sports, healthy lifestyle, virtual reality, mobile applications, digital control, interest in young people.

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь современных технологий и спорта в воспитании личности. В ходе сегодняшнего цифрового развития было подчеркнуто, что использование современных технологий в области спорта является важным фактором в повышении физической активности молодежи, формировании здорового образа жизни и воспитании ее как дисциплинированной, волевой и трудолюбивой личности. В статье рассказывается о положительном вкладе технологических инструментов, таких как виртуальная реальность, мобильные приложения, онлайн-тренировки, в спорт.

Ключевые слова: воспитание личности, современные технологии, спорт, здоровый образ жизни, виртуальная реальность, мобильные приложения, цифровой контроль, интерес у молодежи.

Kirish. Bugungi raqamli davrda ta'lim va tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etishda texnologiyalar tobora muhim o'rin egallamoqda. Ayniqsa, shaxs tarbiyasida ota-onalarning roli beqiyos bo'lib, ularning pedagogik bilim va ko'nikmalarini oshirishda zamonaviy vositalar keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, jismoniy faollik va sport bilan shug'ullanish tarbiyaning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Raqamli texnologiyalar bilan sport faoliyatining uyg'unligi esa ota-onalarning farzand tarbiyasidagi samaradorligini yanada oshiradi.

Zamonaviy dunyoda texnologiyalar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Yoshlar tarbiyasida sport va texnologiyaning uyg'unligi katta ahamiyatga ega. Shaxs tarbiyasida bu ikki omil birgalikda qo'llanilganda, ular sog'lom, faol va mas'uliyatli avlodni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shaxs tarbiyasida ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalar va sportning uyg'unligi katta salohiyatga ega. Bu ikki omil bir-birini to'ldirib, zamonaviy oilaning tarbiyaviy muhitini mustahkamlaydi. Ota-onalarning raqamli savodxonligi, sportga bo'lgan e'tibori va farzandiga bo'lgan mehribonlik bilan uyg'un yondashuvi sog'lom, yetuk va mas'uliyatli avlodni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi globallashuv va raqamli rivojlanish davrida zamonaviy texnologiyalar inson hayotining har bir jabhasiga chuqur kirib bormoqda. Xususan, yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash jarayonida texnologiyalarning sport bilan uyg'unligi alohida o'rin tutadi. Bu uyg'unlik nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamlashda, balki intellektual, axloqiy va ijtimoiy jihatdan yetuk avlodni shakllantirishda ham muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Texnologiyalar yordamida sportga qiziqishni oshirish smartfonlar, planshetlar va kompyuterlar orqali sport mashg'ulotlari bo'yicha turli dasturlar, video darslar va virtual murabbiylik platformalari mavjud. Masalan, mobil ilovalar yordamida yoshlar o'zlarining jismoniy faoliyatini kuzatib borishlari, mashg'ulotlar samaradorligini baholashlari va shaxsiy maqsadlariga erishish uchun reja tuzishlari mumkin. Bunday yondashuv o'quvchilarni sport bilan muntazam shug'ullanishga undaydi, natijada sog'lom turmush tarziga intilish kuchayadi. Shu texnologiyalar yordamida sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish yanada qulaylashmoqda. Masalan:

- Mobil ilovalar (masalan, *MyFitnessPal*, *Strava*, *Nike Training Club*) sport mashg'ulotlarini rejalashtirish va monitoring qilish imkonini beradi.
- Smart-soatlar va fitnes-trekerlar yurak urishi, kaloriyalar sarfi, qadamlar soni kabi ko'rsatkichlarni o'lchab boradi.
- Virtual sport o'yinlari va mashg'ulotlar (VR texnologiyalari) o'quvchilarda sportga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Texnologiyalar orqali sport bilan shug'ullanish nafaqat jismoniy salomatlikni, balki shaxsiy fazilatlarini ham shakllantiradi. Jumladan:

- Intizom – muntazam mashg'ulotlar orqali yoshlar o'z vaqtini to'g'ri taqsimlashga o'rganadi.
- Mas'uliyat – texnologiyalar orqali o'z natijalarini nazorat qilgan o'quvchi o'z faoliyatiga javobgarlikni his qiladi.
- Motivatsiya – sport ilovalari orqali yutuqlarni kuzatish va baham ko'rish rag'batlantiradi.
- Sog'lom turmush tarzi – texnologik vositalar yordamida jismoniy faollikni nazorat qilish o'z sog'lig'iga e'tiborni kuchaytiradi.

Interaktiv treninglar va virtual sport muhitlari virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari sport mashg'ulotlarini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Masalan, VR orqali uyda o'tirgan holda turli sport turlarini mashq qilish, musobaqa sharoitlarini simulyatsiya qilish mumkin. Bu esa o'quvchilarda haqiqiy sport muhitini his qilish, raqobat ruhini shakllantirish va o'zini namoyon qilish imkoniyatini beradi.

Jismoniy faollik va raqamli nazorat zamonaviy smart-soatlar va fitnes-trekerlar yordamida yurak urish tezligi, yondirilgan kaloriyalar, bosib o'tilgan masofa kabi ko'rsatkichlar nazorat

qilinadi. Bu texnologiyalar yordamida ota-onalar va murabbiylar yoshlarning jismoniy holatini real vaqt rejimida kuzatib borishlari va zarur hollarda mashg‘ulot rejasiga o‘zgartirish kiritishlari mumkin. Bunday yondashuv shaxsni o‘z sog‘lig‘iga mas‘uliyat bilan yondashishga o‘rgatadi.

Sport va texnologiya uyg‘unligining tarbiyaviy ahamiyati sport va texnologiyaning uyg‘unlashuvi yoshlar ongida sog‘lom raqobat, fidoyilik, iroda, mehnatsevarlik, intizom, jamoaviylik kabi fazilatlarini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Shu bilan birga, raqamli vositalar orqali sport yutuqlari bilan bo‘lishish, ijtimoiy tarmoqlarda sport faoliyatini targ‘ib qilish orqali boshqalarga ijobiy motivatsiya ulashish ham tarbiyaviy samaradorlikni oshiradi.

Shaxs tarbiyasida zamonaviy texnologiyalarning sport bilan uyg‘unligi zamonaviy texnologiyalar va sport o‘zaro uyg‘unlashganda, bu shaxs tarbiyasida ijobiy natijalarni beradi. Bugungi kunda mobil ilovalar, smart-soatlar, fitnes-trekerlar, virtual sport dasturlari orqali yoshlarda sportga bo‘lgan qiziqish oshmoqda. Bu vositalar yordamida ular jismoniy faoliyatini nazorat qilishi, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishi mumkin. Texnologiyalar sport mashg‘ulotlarini interaktiv va qiziqarli qiladi. Masalan, video darslar, onlayn musobaqalar yoki VR-treninglar orqali o‘quvchilar sportni yanada zavq bilan o‘rganadilar. Bu esa ularning intizomli, mas‘uliyatli va sog‘lom fikrlovchi shaxs bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, sport va texnologiya uyg‘unligi orqali yoshlar o‘z salomatligiga e‘tiborli, mehnatsevar va irodali bo‘lib tarbiyalanadi. Bu jihatlari esa ularning jamiyatda faol, yetuk shaxs bo‘lib kamol topishida muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa. Shaxs tarbiyasida sport va texnologiyaning uyg‘unligi — bu zamonaviy va samarali yondashuvdir. Bu orqali yoshlar nafaqat sog‘lom, balki ongli, faol va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs bo‘lib kamol topadi. O‘qituvchilar, murabbiylar va ota-onalar bu imkoniyatlardan to‘g‘ri foydalangan holda yosh avlod tarbiyasiga katta hissa qo‘sha oladilar.

Zamonaviy texnologiyalar va sportning uyg‘unligi — bu zamon talabi. To‘g‘ri va maqsadli yondashuv orqali bu imkoniyatlardan shaxs tarbiyasida unumli foydalanish mumkin. Asosiysi, texnologiyalar vositasida yoshlarni sportga jalb qilish, ularni sog‘lom va faol hayot tarziga undash, shu orqali esa barkamol shaxsni shakllantirish bizning eng dolzarb vazifamizdir.

REFERENCES

1. Jo‘rayev Q. *Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
2. Nigora, L. (2023). O‘quvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishda sinfdan tashqari tadbirlarining pedagogik-psixologik imkoniyatlari. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (10), 723-728.
3. НИ Латипова, М.Д. Журабоева.,(2021). Роль ритмической гимнастики в дошкольном образовательном учреждении для ДОШКОЛЬНИКОВ. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 135-140
4. Nematov B., To‘raqulov A. *Axborot texnologiyalari va ta‘lim*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
5. Isakovna, N. L. (2023). Pedagogical psychological capabilities of extracurricular activities in the development of social sociability in children. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 13, 1-7.
6. Qodirova M. *Yoshlar tarbiyasida sportning o‘rni*. – “Pedagogika va psixologiya” jurnali, 2022, №2.

7. LN Isakovna (2023) Talabalarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirishda pedagogik hamkorlikning o‘ziga xos xususiyatlari. Science and innovation, Special Issue 12, 242-246 bet.
8. N Latipova, G Karimova Badiiy gimnastika sportning tarbiyaviy, ma’naviy-axloqiy ahamiyati. Conference on Digital Innovation: Modern Problems p
9. www.olympic.uz – O‘zbekiston Milliy Olimpiya qo‘mitasining rasmiy veb-sayti
10. www.who.int – Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining sog‘lom turmush tarziga oid tavsiyalari